

ҚЎШИМЧА ЧИГИТ ЧИҚАРУВЧИ ТЕШИКЛИ ҚУВУР ВА ШНЕКНИНГ КРИТИК АЙЛАНИШ ТЕЗЛИГИ ВА ТЕБРАНИШ ФОРМАСИНИ ҲИСОБЛАШ

Проф. Д.М.Мухаммадиев
(PhD) О.Х.Абзоиров

Таянч докторант М.С.Абдисаломов
ЎЗР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги

Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

+998 (93) 799 02-20 e-mail: ortiq.abzoirov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836346>

Аннотация: Мақолада диаметри 125 мм бўлган чигит ташувчи (тешилган) тешикли қувур ва шнекнинг критик айланиш тезлиги ва тебраниш ҳисоб иилари амалга оширилган.

Калит сўзлар: аррала тола ажратгич; тозалаш бўлими; чигит олиб чиқиш қувури; перфоратсия; диаметр; айланиш частотаси; хом ашё валигининг зичлиги; пахта чигитлари; иш унумдорлиги; экспериментал тадқиқотлар; регрессия тенгламалари.

Аннотация: В статье представлены расчеты критической скорости вращения и вибрации перфорированной трубы диаметром 125 мм и шнека, транспортирующего семена.

Ключевые слова: сепаратор пильного волокна; клининговый отдел; трубка для извлечения семян; перфорация; диаметр; частота вращения; плотность сырья; семена хлопка; производительность труда; экспериментальные исследования; уравнения регрессии.

Жин машинасида пахта толасини чигитдан ажратиб бериш жараёнида хомашё валиги ҳосил бўлиши ва унинг ишчи камерада айланиши бир қанча факторларга боғлиқ; Шулардан энг асосийлари хом-ашё валигининг толадорлиги, зичлиги, толадан ажралган чигитларнинг миқдори ва бошқалардир. Бундан ташқари хомашё валигида ҳосил бўлган босим таъсирида ишчи камера деворлари билан ҳосил қилган ишқаланиш кучини ҳам инобатга олиш керак бўлади [1]. Мана шу факторлар жин машинасининг иш унумдорлигига ва олинадиган тола сифатига таъсир қилади. Бундан ташқари жинлаш машинасига таклиф этилаётган қўшимча чигит чиқариш қурилмаси хом ашё валигининг ҳаракатини жадаллаштиришга олиб келади натижада толаси ажратилган чигитлар ҳам ашё валигидан чиқиб кетиши тезлашади. Таклиф этилаётган тешикли қувур ва шнекнинг критик айланиш тезлиги ва тебранишини ҳисоблаш керак бўлади [2].

Компонентлардан бирини бирга тенг деб оламиз, шундан сўнг системадаги унга мос келадиган устун эркин ҳадлар устунига айланади. тенгламанинг n қаторидан векторнинг қолган $n - 1$ компонентларига нисбатан бир жинсли бўлмаган тенгламалар системасини берадиган ихтиёрий $n - 1$ қаторини танлаб оламиз. Уларни итерасия усули билан ечиб, тўлиқ хусусий вектор ва тебраниш параметрларини оламиз.

$\omega_p = \omega_{кр}$ да валнинг эгилишлари ва подшипникларга тушадиган юклама чексиз равишда ошиши мумкин, гарчи бу подшипниклардаги қисилган валнинг эгилишининг чекланганлиги, ишқаланиш кучининг ва ташқи юкларнинг мавжудлиги туфайли

содир бўлмаса ҳам. Аммо юқори тезликли валларни лойиҳалашда уларнинг ишчи тезликларини критик тезликка яқинлашиш хавфини ҳисобга олиш зарур, шунинг учун биринчи критик тезликдан паст бўлган валларнинг тезлигида қуйидаги муносабат тавсия этилади: $\omega_p \leq (0,75-0,8) \omega_{кр}$. Биринчи ва иккинчи критик тезликлар оралиғида эса $1,4 \omega_{1кр} \leq \omega_p \leq 0,8 \omega_{2кр}$. таклиф қилинади. Бурчак тезлигининг биринчи критик зонадан олдинги зонада ишлаганда валлар қаттиқ деб аталади, биринчи критик тезликдан кейинги зонада ишлаганда эса – эгилувчан деб аталади [3].

Дастурда чекли элементлар усули амалга оширилган. Чекланган элемент стерженли икки текисликли узелли элемент бўлиб, унинг ҳар бир узелида икки эркинлик даражаси мавжуд.

Биринчи босқич. Бошланғич маълумотлар nag-din.bas файлига ёзилади.

Иккинчи босқич. Қуйидагиларни бажарадиган Mke1.bas (“Basic” muhitida) амалга оширилади:

- 1) масса матритсасини тузиш;
- 2) қаттиқликни тузиш;
- 3) қаттиқлик матритсаси (K^{-1}) ни ишлатиш;
- 4) қаттиқлик матритсасининг ишлашини "MATR.JST" файлига ёзиш, масса матритсасини "MATR.JST" файлига ёзиш;
- 5) итерасия сонини “Sobszn1.for” файлига ёзиш.

Учинчи босқич. Критик тезликлар векторининг хусусий частоталарини ҳисоблайдиган “Sobszn1.for” модул ишлайди. Характеристик матритса $[K^{-1}M]$ ёки $[M^{-1}K]$ matr.egg файлига ёзилади;

- 1) Хусусий қийматларни ва векторларни output.dat файлига чиқаради.

Тўртинчи босқич. Қуйидагиларни бажарадиган “Deforst.bas” файл амалга оширилади:

- 1) "iterat.dat", "NAG-din.BAS", "OUTPUT.DAT" маълумот файллар очади;
- 2) эркинлик даражалари сонини N ва элементлар сонини NE ўқийди;
- 3) элементлар учун маълумотларни ўқийди;
- 4) критик тезликлар ва хусусий векторлар рақамини киритади;
- 5) хусусий тебраниш формасининг эпюраларини қуради.

Бешинчи босқич. Қуйидагиларни бажарадиган “Deforst.bas” файли амалга оширилади.

- 1) "iterat.dat", "NAG-din.BAS", "OUTPUT.DAT" маълумотлар файлини очади;
- 2) эркинлик даражалари сонини N ва элементлар сонини NE ўқийди;
- 3) элементлар учун маълумотларни ўқийди;
- 4) критик тезлик хусусий вектор рақамини сон кўринишида чиқаради.

Юқорида келтирилган ҳисоблаш схемасидан фойдаланиш асосида критик тезликлар ва тебраниш шакллари ҳисоблаш амалга оширилган (3.9 ва 3.10-расмлар).

3.9-расм. Тешикли қувурнинг тебраниш шакли

3.10-расм. Шнекнинг тебраниш шакли

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида тешикли қувур ва шнекнинг дастлабки маълумотлари ва ҳисоблаш схемалари ўрнатилган. Тешикли қувур ва шнекнинг иш режимини таъминлаш учун ва резонанс режимларнинг олдини олиш учун унинг айланишининг критик тезликлари аниқланган ва тебраниш шакли тузилган. Тешикли қувурнинг биринчи, иккинчи ва учинчи критик тезликларининг ҳисобланган қийматлари мос равишда 8232.7, 29472.6 ва 54655,8 rad/c , шнек учун эса 6162.8, 24765.5 ва 56392.8 rad/c ташкил этди [4].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хамидов А., Тютин П.Н., Рахматқариев Ш.У., Мухаммадиев Д.М. О движении летучек и семян внутри рабочей камеры волокноотделителя с дополнительным семявыводящим устройством. // Актуальные проблемы переработки льна в современных условиях: Материалы международной научно - технической конференции. – Кострома: КГТУ, 2002. - С. 162.
2. Предварительный патент РУз ИДП 05200. Рабочая камера пильного джина / Рахматқариев Ш.У., Тютин П.Н., Мухаммадиев Д.М., Ибрагимов А.С., Жумакулов Г.У. // Расмий ахборотнома. - 2002. -№ 5.

3. Сафаров Н.К. Влияние плотности сырцового валика на технологические показатели пильного дженирования: Дис. ... канд.техн.наук. - Ташкент: ТИТЛП, 1998. – 177 с.
4. Мухаммадиев Д.М., Эргашев И.О., Абдусаломов М.С., Жамолова Л.Ю. Расчет узлов семяотводящего устройства волокноотделительной машины на изгиб // Фаргона политехника институти илмий – техника журнали. Фаргона – 2024, ISSN 2181-7200 № 6. С.38-46.

